

THE CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND MEASURES FOR THE DISSEMINATION OF THE CHINESE LANGUAGE IN THE ARMENIAN NATIONAL EDUCATION SYSTEM ¹**Tian Xiukun,***Professor of Dalian University of Foreign Languages
Dalian, People's Republic of China***Khan Mingire***Lecturer at Dalian University of Foreign Languages
Dalian, People's Republic of China***СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ²****Тянь Сюкунь***Профессор Даляньского университета иностранных языков г. Далянь,
Китайская Народная Республика***Хан Минжун***Преподаватель Даляньского университета иностранных языков г. Далянь,
Китайская Народная Республика*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420460>**Abstract**

Currently, there is a noticeable increase in interest in various foreign languages in the Republic of Armenia. It's justified. A mono-national and monolingual Armenia should be open to the world. Therefore, the functioning of various foreign languages (European and Oriental) in the territory of the Republic of Armenia is fully justified. Recently, interest in the Chinese language has noticeably intensified in Armenia. The historical dynamics of the development of the Chinese language in Armenia, as well as the current state of its study and prospects, are currently in the focus of attention of many specialists. All these issues remain relevant in 2024.

Аннотация

В настоящее время в Республике Армения наблюдается заметный рост интереса к различным иностранным языкам. И это оправдано. Мононациональная и монолингвальная Армения должна быть открыта миру. Поэтому функционирование на территории РА различных иностранных языков (европейских и восточных) вполне оправдано.

В последнее время в Армении заметно активизировался интерес к китайскому языку. Историческая динамика развития китайского языка в Армении, а также актуальное состояние его изучения и перспективы в настоящее время находятся в центре внимания многих специалистов. Все эти вопросы остаются актуальными в 2024 году.

Keywords: Chinese language, the spread of the Chinese language, the Republic of Armenia, the intensification of interest in the Chinese language.

Ключевые слова: китайский язык, распространение китайского языка, Республика Армения, активизация интереса к китайскому языку.

В настоящее время в Республике Армения наблюдается заметный рост интереса к различным иностранным языкам. И это оправдано. Мононациональная и монолингвальная Армения должна быть открыта миру. Поэтому функционирование на территории РА различных иностранных языков (европейских и восточных) вполне оправдано.

В последнее время в Армении заметно активизировался интерес к китайскому языку. Историческая динамика развития китайского языка в Армении, а также актуальное состояние его изучения и перспективы в настоящее время находятся в центре

внимания многих специалистов. Все эти вопросы остаются актуальными в 2024 году.

Возникает закономерный вопрос: есть ли реальные перспективы распространения китайского языка в Армении, а также его активного функционирования на территории страны? Анализ языковой ситуации РА выявил следующее. Естественно, перспективы распространения китайского языка (при обязательном приоритете армянского) существуют. Однако они непосредственно зависят от са-

¹ The article written within the framework of the Sino-Foreign joint special project 2022 on international research in the field of Chinese education, conducted by the Center for Language Exchange and Cooperation of the Ministry of Education of China (project No: 22YH34ZW).

² Статья написана в рамках китайско-инострannого совместного специального проекта 2022 года по международным исследованиям в области китайского образования, проведенного Центром языкового обмена и сотрудничества Министерства образования Китая (проект №: 22YH34ZW).

мых различных факторов, а именно: экономических, политических, образовательных, а также культурных связей между нашими странами.

Приведем несколько аспектов, которые могут позитивно повлиять на быстрое распространение и популяризацию китайского языка в Армении. Эти факторы логически оправданы. В ракурсе повышения мотивационного уровня распространения и продвижения китайского языка в Армении можно оговаривать, в-первую очередь, экономические факторы [1]. Так, совершенно очевидно, что в настоящее время Китайская Народная Республика - это серьезный глобальный экономический партнер. Более того, его активное ощутимое влияние на всю мировую экономику постоянно возрастает. Это дает нам основание утверждать, что развитие всевозможных экономических отношений между Арменией и Китаем приведет к очевидной необходимости хорошего владения китайским языком.

Другой немаловажный актуальный фактор, который мы рассматриваем в ракурсе интересующей нас проблемы популяризации китайского языка в нашей республике – своеобразное стратегическое положение Армении между Европой и Азией, что может стать дополнительным позитивным стимулом для изучения китайского языка в РА.

В последнее время, согласно проведенному анализу, наблюдается заметный рост интереса к китайскому языку в образовательном пространстве РА [2]. В школах, наравне с изучением русского и английского языков, начинают внедрять и китайский. Мы считаем, что введение китайского языка в образовательные программы школ и вузов Армении может способствовать росту интереса к этому иностранному языку. Представляется совершенно очевидным, что если школы или университеты (вузы) РА будут предлагать изучение китайского языка как иностранного (наравне с русским и английским), это может привлечь учащихся, которые хотят, в-первую очередь, улучшить и расширить свои возможности в карьерном росте. Не секрет, что знание китайского языка сделает будущих специалистов более востребованными на рынке труда. Однако внедрение китайского языка в образовательное пространство Армении не может быть спонтанным и стихийным. Это должен быть грамотно научно и методически организованный большой серьезный проект, в котором должны принять участие квалифицированные специалисты Армении и Китая (лингвисты, методисты, педагоги, психологи и пр.). Непременно должны быть разработаны соответствующие учебно-воспитательные программы, отвечающие реалиям современной действительности и учитывающие особенности китайского и армянского языков для грамотного использования транспозиции и предотвращения интерференции. В рассматриваемом контексте следует обратить большое внимание на разработку адекватных языковой ситуации РА современных учебников и учебно-методических пособий китайского языка для армянских учащихся школ и вузов. Более того, изучение китайского языка в образовательное пространство РА, на наш взгляд, должно

осуществляться на добровольной основе (право выбора изучаемого иностранного языка остается за учащимися). Если процесс будет организован методически и лингвистически грамотно и корректно, то в будущем китайский язык может стать обязательным программным языком для учащихся РА. При этом заинтересованным в этом процессе должна стать, в-первую очередь, именно китайская сторона.

Итак, если китайская сторона заинтересована в продвижении своего языка в Республике Армения, то инвестиции со стороны Китая в образовательное пространство РА неизбежны. Для рекламы своего языка КНР следует разработать научно обоснованные современные программы создания в Армении модернизированных китайских школ и различных обучающих центров. Инвестиции, без которой китайская сторона не сможет обойтись, могут включать также финансовую поддержку обучения учащихся-армян китайскому языку, предоставление им всевозможных денежных поощрений, обмен нашими преподавателями и студентами. Возможны и другие актуальные на сегодняшний день инвестиции, такие как, например, оборудование лингафонных кабинетов китайского языка, открытие центров китайского языка в школах и вузах РА и пр. Создание современных культурных центров и модернизированных школ с углубленным изучением китайского языка может серьезно повлиять на популяризацию и распространение китайского языка и, соответственно, китайской культуры в Армении. Новосозданные образовательные учреждения могут также предлагать квалифицированные курсы китайского языка для разных уровней владения языком (начиная от уровня А1 до С-1) для граждан Армении, независимо от возраста, организовывать интересные мероприятия, выставки и различные красочные презентации с целью привлечения интереса различных слоев населения РА к китайскому языку.

В научном плане можно говорить и о различных совместных лингвистических и методических разработках, совместной разработке учебных материалов, сопоставительно-типологических исследований, исследованиях в области искусства и пр. Интересны совместные исследования в области истории и на диахронном и синхронном срезах. Литература, музыка, архитектура и пр. – все это может быть актуальным в армяно-китайских исследованиях. Не менее актуальны современные исследования в области информационных технологий, медицины и т.д. Мы рассматриваем реальную возможность проведения совместных конференций по различным направлениям знаний, круглых столов, семинаров, симпозиумов, вебинаров, туториумов и пр.

Распространению китайского языка в нашей республике будут также способствовать сотрудничество и активное участие Армении таких Международных программах, как, например, "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и т.д. Подоб-

ных программ очень много. А своевременные актуальные инициативы реально поощряют как культурный, так и экономический обмен между нашими странами, при этом создают естественные дополнительные возможности для изучения китайского языка в РА.

Для популяризации китайского языка в Армении китайская сторона должна организовывать различные интересные и актуальные культурные мероприятия: всевозможные выставки, актуальные фестивали, солидные концерты и другие достойные программы, непосредственно связанные именно с китайской культурой. Все это также повысит мотивацию к изучению китайского языка в нашей республике и будет способствовать более глубокому пониманию и осознанию всей прелести всемирно известной оригинальной и неповторимой китайской культуры, что естественным образом станет хорошим стимулом для учащихся РА, равно как и для более взрослого поколения изучать китайский язык, чтобы глубже погрузиться в неповторимый мир Китая. Это также будет успешно способствовать улучшению и укреплению культурного взаимопонимания между нашими странами.

Итак, потенциальные перспективы популяризации и функционирования китайского языка в Республике Армения очевидны. Однако при этом не следует сбрасывать со счетов очевидный факт: распространение китайского языка в РА, несомненно, требует серьезных ресурсов, соответствующей инфраструктуры. Это, в первую очередь, наличие высококвалифицированных специалистов – преподавателей китайского языка. Далее, практически не разработаны соответствующие языковой ситуации Армении учебные программы. Отсутствуют грамотно представленные материалы. Более того, при разработке определенных стратегий распространения и продвижения китайского языка в Армении следует непременно учитывать потребности и интересы армянского населения. Необходимо принять во внимание особенности языковой ситуации республики, а также мотивационный уровень изучения иностранных языков. Только при комплексной реализации всего вышесказанного введение китайского языка в образовательные программы Армении, начиная с уровня начальной школы и до университетского уровня, может быть оправданным.

В целом, распространение китайского языка в Армении зависит от комбинации представленных факторов и готовности армянского общества и учебных заведений развивать и продвигать изучение китайского языка. Поддержка государственных органов, включая разработку соответствующих образовательных политик и программ, также может способствовать успешному распространению китайского языка в Армении.

Очерчивая перспективы распространения китайского языка в Республике Армения, нельзя сбрасывать со счетов некоторые негативные факторы, которые могут помешать.

В первую очередь, следует оговорить сложность китайского языка, который резко отличается

от армянского языка по системе письма, грамматике и звуковому оформлению. При этом весьма сложная система китайских иероглифов, тональность языка и многие другие его контрастные особенности представляют определенные сложности для изучения и освоения учащимися-армянами. Зоны интерференции слишком велики и многочисленны. Мы рассматриваем возможность того, что возникшие сложности могут реально отпугнуть некоторых армян от изучения китайского языка. К этому можно добавить недостаток в Армении соответствующих преподавателей китайского языка, научно-обоснованных учебных материалов и адекватно разработанных китайской стороной совместно с армянскими специалистами программ для изучения китайского языка. Все это может стать серьезным препятствием для его распространения в нашей республике. Совершенно очевидно, что практическое отсутствие качественных ресурсов станет реальным барьером для получения хорошего образования.

Здесь можно говорить и о низком уровне осведомленности армянского населения о больших преимуществах изучения китайского языка и его роли на международной арене. При этом многие граждане Армении не осознают важности изучения китайского языка, если они не связаны с этой страной карьерой или туризмом.

Немаловажным негативным фактором, тормозящим популяризацию китайского языка в Армении, является экспансия других иностранных языков – русского, английского, французского и немецкого. Эти языки широко распространены в нашей республике, чему есть логическое объяснение, обусловленное объективными и субъективными факторами. Отметим, что конкуренция китайского языка с другими иностранными языками весьма сложна и непредсказуема. И это в значительной степени затрудняет привлечение внимания населения Армении, а также соответствующих ресурсов для развития современных актуальных программ изучения китайского языка.

Среди негативных факторов, мешающих активному распространению китайского языка в Армении, можно назвать отсутствие непосредственных культурных связей. Ведь культурные обмены, различные фестивали, интересные выставки, концерты и другие культурные мероприятия могут оказаться актуальными для пробуждения интереса к китайскому языку и китайской культуре.

Заслуживает внимание негативный фактор отсутствия естественной языковой среды. Ведь совершенно очевидно, что китайский язык не имеет практического применения в повседневной жизни армян. И это тоже может реально помешать повышению мотивационного уровня его изучения гражданами Армении.

Принимая во внимание перечисленные и другие негативные факторы, тормозящие распространение китайского языка в РА, мы рекомендуем разработать на научной основе соответствующие стратегии по популяризации китайского языка в Армении, в том числе и разработку современных

образовательных программ с использованием информационно-коммуникативных технологий, которые на деле будут способствовать успешному устранению проблем и решению поставленных животрепещущих задач по привлечению интереса к изучению китайского языка в Армении. Данная стратегия может также включать создание специализированных китайских классов, интеграцию китайского языка в учебные программы и обеспечение качественных учебных материалов, создание онлайн-ресурсов для изучения китайского языка, в том числе и современные интерактивные курсы, всевозможные видеоуроки, модернизированные учебники, равно как и адекватные приложения для современных мобильных устройств, что весьма доступно и реально для изучения китайского языка практически в любое время, в любом месте. Все это предполагает привлечение опытных преподавателей из Китая (или других стран), которые могут предоставить учащимся-армянам качественное обучение и ощутимо обогатить процесс изучения китайского языка своим большим опытом и глубокими знаниями. Можно рекомендовать участие граждан РА в международных обучающих программах, связанных с Китаем, что предоставит широкие возможности для армянских учащихся изучать китайский язык непосредственно в естественной языковой среде в Китае, при этом расширять и углублять свои знания о великой китайской культуре.

Все вышесказанное, естественно, предполагает значительную поддержку и серьезное финансирование со стороны как Армении, так и Китая. Это могут быть какие-либо гранты, стипендии, а также другие программные мероприятия, реально способствующие развитию изучения китайского языка и культуры в Армении.

Таким образом, умелая комбинация этих и других актуальных стратегий должна помочь существенно активизировать интерес и популярность китайского языка в Армении, а также успешно способствовать его быстрому распространению среди различных слоев населения нашей республики.

Список литературы:

1. Sargsyan I.R., Muradyan K.H. Prospects for the spread of the Chinese language in the Republic of Armenia. XV International Scientific and Practical Conference «New problems of science and ways of their solution», October 22-23, 2024, Paris. France. 117 p. – p. 93 – 97.

2. Sargsyan I.R. Actual problems of the language policy of the Republic of Armenia in the perspective of the implementation of the tasks of bilingual/multilingual education. The international scientific and methodological conference "Barkhudarov READINGS", dedicated to the 130th anniversary of the birth of the Soviet linguist, methodologist Stepan Grigoryevich Barkhudarov. May 3-4, 2024 Collection of scientific articles. Yerevan, RAU Publishing House, 2024, pp. 93-97.